

RASMIY ISH MATNLARINING STILISTIK XUSUSIYATLARI

Isayeva Gulora Faxriddinovna

O‘zDJTU o‘qituvchisi

Annotatsiya: Har bir sohada hujjatlar ish yuritishning muhim omili hisoblanadi. Hujjatlarning mukammalligi esa davlat ishlarini yuritish takomilidan dalolat beradi, shu sababli davlat tizimining barcha bo‘g‘inlarini hujjatlarsiz mutlaq tasavvur qilib bo‘lmaydi. Chunki uning faoliyati aynan ana shu hujjatlar yordamida tartibga solib turiladi va harakatga keltiriladi. Rasmiy matnlarda esa o‘ziga xos imlo me‘yorlariga amal qilish talab etiladi.

Kalit so‘zlar: Hujjatlar, buyruq, bayonnoma, Davlat idoralari, hujjatlar, imlo me‘yorlari, tavsiyanoma, tinish belgilari, yozishmalar, nizom, yo‘riqnoma, farmoyishlar.

Ish yuritishning tarkibiy qismi bo‘lgan hujjatlarni ikki qismga bo‘lib o‘rganish mumkin:

1. Rasmiy hujjatlar.
2. Shaxsiy hujjatlar.

Rasmiy hujjatlar xizmat hujjatlari deb ham yuritilib, ular doirasida idoralar va mahkamalar, korxonalar va tashkilotlar hamda muassasalar o‘rtasida olib boriladigan yozishmalar tushuniladi. “Ish yuritish” qo‘llanmasining mualliflari bu hujjatlarning tasnifi haqida quyidagilarni yozishadi: “Ma‘muriy boshqaruv faoliyatida xizmat mavqeiga ko‘ra hujjatlar hozirgi kunda, asosan, quyidagicha tasniflanishi mumkin: tashkiliy hujjatlar, farmoyish hujjatlari, ma‘lumot-axborot hujjatlari, xizmat yozishmalari”. Alohida shaxs, jamoa tashkilotlari o‘rtasidagi aloqaning huquqiy jihatlarini qamrab oluvchi tashkiliy hujjatlarga guvohnoma, yo‘riqnoma, nizom, qoida, ustav, shartnoma singari hujjatlar; tashkilot yoki muassasa rahbarining ish faoliyati doirasida amal qiladigan farmoyish hujjatlariga buyruq, ko‘rsatma, farmoyish kabi

hujjatlar; ma'lumot-axborot hujjatlariga ariza, bayonnoma, bildirishnoma, vasiyatnoma, dalolatnoma, ishonchnoma, ma'-lumotnoma, tavsifnoma, tavsiyanoma, taklifnoma, tarjimayi hol, tushuntirish xati, e'lon, hisobot tarzidagi hujjatlar; alohida shaxs yoki tashkilotning faoliyatini qamrab oladigan xizmat yozishmalariga taklifnoma, telegramma, telefonogramma, modemogramma va turli mazmundagi xatlar kiradi.

Tegishlilik jihatiga qarab hujjatlar quyidagi turlarga ajratiladi:

-xizmat yoki rasmiy hujjatlar;

-shaxsiy hujjatlar.

Biron muassasa yoki mansabdor shaxs tomonidan tayyorlanadigan hujjatlar xizmat hujjatlari (buyruq, ko'rsatma, bayonnoma kabi)ga kiradi. Shaxsiy hujjatlar alohida shaxslar tomonidan yozilib, ularning xizmat faoliyatlaridan tashqaridagi yoki jamoat ishlarini bajarish bilan bog'liq masalalarga tegishli bo'ladi (shaxsiy ariza, shikoyat, tavsiyanoma kabi). Bundan tashqari hujjatshunoslikda hujjatlar quyidagi jihatlarga ko'ra ham tasnif qilinadi.

Mazmuniga ko'ra: sodda hujjatlar – bir masalani o'z ichiga oladi; murakkab hujjatlar – ikki va undan ortiq masalani o'z ichiga oladi.

Mazmun bayonining shakliga ko'ra: xususiy (individual) hujjatlar – matn o'ziga ko'ra xos, betakror, erkin bayon; namunali hujjatlar – bir-biriga o'xshash va takrorlanadigan masalalar yuzasidan tuzilgan matnlarni o'z ichiga oladi; qolipli

(trafaretli) hujjatlar – oldindan tayyorlangan bosma ish qog'ozlariga yoziladi.

Rasmiy-idoraviy hujjatlarni tayyorlashda uning zaruriy qismlari joylashishiga, matn mazmuni tarkibiy qismlarining ketma-ketligiga, tinish belgilarining to'g'ri qo'yilishiga alohida e'tibor berish lozim. Shu maqsadda quyidagilarga doimo amal qilish tavsiya etiladi:

— bosma harflarda yoziladigan hujjat nomida barcha harflar katta harflar bilan yozilishi kerak. Masalan: Tavsiyanoma emas, TAVSIYANOMA kabi;

— hujjat yuboriladigan muassasaning nomi qisqartirilmasdan to‘liq, bosh harflar

bilan yozilish qoidalariga amal qilgan holda yoziladi;

— hujjat matnining asosiy qismlari xatboshi bilan yozilishi lozim. Qo‘shimcha qismlar asosiy fikrga bog‘langan tarzda undan so‘ng beriladi.

— shaxsiy hujjatlarda izohlanayotgan «Men» so‘zidan va izoh so‘z birikmasidan so‘ng vergul qo‘yiladi. Masalan: Men, Maqsud Qosimjonov, ...

Hujjat tayyorlash va ish yuritishda imlo me‘yorlariga va tinish belgilarining to‘g‘ri qo‘yilishiga qat‘iy ahamiyat berish lozim. Hujjat matnida vergul, nuqtali vergul, ikki nuqta, qavs, tire nisbatan faol ishlatiladi. Unutmangki, hujjat nomi va matn sarlavhasidan keyin nuqta qo‘yilmaydi. Vergul hujjat matnida qoliplangan kirish birikmalaridan so‘ng, uyushiq va ajratilgan bo‘laklar, orasida, izohlovchi bilan izohlanmish o‘rtasida qo‘llanadi. Masalan: «Shuni hisobga olib, ...», «Men, 2-kurs talabasi Azizbek Eldor o‘g‘li, ...», kabi.

Nuqtali vergul izohlanayotgan voqea-hodisa, narsalarning tartib raqami qavs bilan ajratilgan so‘z, birikma va gaplardan so‘ng qismlari mazmunan farqlanuvchi qo‘shma gaplar tarkibida ishlatiladi. Masalan: Talabaniing majburiyatlari:

- 1) o‘quv yurti Nizomiga amal qilish;
- 2) dars va boshqa o‘quv mashg‘ulotlarida faol qatnashish va boshqalar.

Ikki nuqta hujjatlar matnida quyidagi holatlarda qo‘yiladi:

— matn tarkibida izohlanayotgan, sanalayotgan bo‘laklardan oldingi umumlashtiruvchi «quyidagilar», «shu haqda» kabi so‘zlaridan oldin;

— farmoyish hujjatlarida «Buyuraman» so‘zidan, bayonnomaning «Kun tartibi», «Eshitildi», «So‘zga chiqdilar», «Qaror qilindi» kabi zaruriy qismlaridan so‘ng,

— matnning «Asos», «Ilova» kabi qismlaridan keyin.

Qavs hujjat matnining biror bo‘lagiga qo‘shimcha izoh berish zarurati bo‘lganda qo‘llanadi. Bunda izohlovchi so‘z, manzil nomi, mablag‘ yoki miqdoriy ko‘rsatkichni

ifodalovchi raqam qavs ichida berilishi lozim. Masalan: 5500 (besh ming besh yuz) soʻmlik.

Tire quyidagi holatlarda qoʻyiladi:

— izohlanmish bilan izohlovchi oʻrtasida. Masalan: Javobgar – marhumning tugʻishgan singlisi.

— ajratilgan gap boʻlaklari oʻrtasida. Masalan: Onasinikiga – Toshkent shahar, Qatortol koʻchasidagi 43-uyda yashovchi Dilfuza Najmiddinovanikiga koʻchib ketgan.

Daʼvo arizalari fuqarolar tomonidan ham yoziladi. Bunday arizalar koʻpincha sud idoralariga yoziladi va xizmat arizalaridan faqat toʻrtburchak muhrning boʻlmasligi bilan farqlanadi. Fuqarolarning daʼvo arizalari aliment undirish, mol-mulkni bolish, bolani qaytarib olish, qoʻshimcha ishlaganlik uchun haq undirish, turar joydan koʻchirish, qarzni undirish kabi mazmunda boʻlishi mumkin. Hisob-kitob arizasi bajarilgan ishlarga haq toʻlash haqidagi yozma yoki ogʻzaki mehnat shartnomalari asosida muayyan ishlarni bajargan ayrim ishchi (xizmatchi) lar tomonidan muassasa rahbari nomiga yoziladi. Hisob-kitob arizalari ham erkin usulda yoziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. M. Xalilova. Oʻzbek tili stilistika asoslari. Fargʻona-2009, bet-33
2. N. Mahmudov, A. Rafiyev va I. Yoʻldoshev. Davlat tilida ish yuritish. (Akademik litseylar uchun darslik). Toshkent-2010, bet-42
3. N. Mahmudov, A. Rafiyev va I. Yoʻldoshev. Davlat tilida ish yuritish. (Akademik litseylar uchun darslik). Toshkent-2010, bet-42
4. Янковая В.Ф. Документная лингвистика. М.: Изд. центр «Академия», 2011. 288 с.